

澳門葡語和中文本土化教材的 第三空間創設與互鑒分析

鐘佳利*

(澳門科技大學國際學院)

摘要：澳門自上個世紀八十年開始編著出版葡語和中文（普通話）綜合性本土化教材。基於第三空間理論，挖掘澳門葡語和中文教材文化滲透和空間呈現的共性與差異，嘗試探索澳門葡語和中文本土化教材的第三空間創設與互鑒路徑。葡語教材以*Passo a passo...EM PORTUGUÊS* (IPOR, 2010) 和《環球葡萄牙語》(澳門理工學院, 2011)，中文教材以《普通話教材》(澳門教青局, 2010) 和《國際漢語教程》(澳門理工學院, 2020) 作為典型樣本展開分析與闡釋。研究結果表明：1) 教材整體通過「引導接受世界觀的初步重塑」和「多元文化事實的橫向並舉」兩個視角彰顯從兩極化的民族中心主義向民族相對主義和多元文化主義的轉向；2) 基於教師、教學與教材的「整合統一」視角，四本教材通過詞彙-短語-話輪空間交疊選材形式和日常化與情景化並舉定位「教師的引路者」角色；選材通過主動走出第一空間約束、修正第二空間的刻板印象、勾畫第三文化圖式推進「教學的配合者」角色；3) 基於空間滲透的共性差異，*Passo*通過人物與場景在第一和第二空間共現與交替使兩種文化接觸自然過渡特質凸顯，《國》利用話題當代性引導學習者主動探索空間之間的協商優勢明顯，《環》通過營造「跨文化對話者」和「跨文化內容」的兩個空間滲透路徑引導學習者探尋「文化接口」和建構第三身份，《普》以對話語篇、地方特色練習以及生活情境提問沉浸式的第一空間元素建構方式值得其他教材互通互鑒。綜上，探究同地區不同語言教材本土化第三空間創設，能夠進一步挖掘教材互學互鑒的編寫價值。

關鍵詞：第三空間；教材本土化；教材互鑒；教材角色；中文教材；葡語教材

A Comparative and Mutual Learning Analysis of the Localization of Second Language Teaching Textbook in Macao from the Perspective of Third Space Theory

ZHONG Jiali*

(University International College, Macau University of Science and Technology)

Abstract: Macao has been producing and publishing comprehensive localized teaching materials in Portuguese and Chinese (Putonghua) since the 1980s. Based on the third space theory, the researcher explores the commonalities and differences in the cultural genre penetration and spatial presentation of Portuguese and Chinese teaching materials in Macao, and attempts to explore the paths of third space creation and mutual appreciation of Portuguese and Chinese

*通訊作者：鐘佳利，在讀博士生，主要研究方向：國際中文教育、生態語言學、語料庫語言學、話語分析、語言景觀。
E-mail: 631684113@qq.com

localized teaching materials in Macao. Researcher selected Portuguese-language textbooks *Passo a passo...EM PORTUGUÊS* (IPOR, 2010) and *Português Global* (Instituto Politécnico de Macau, 2011), while the Chinese language textbooks *Putonghua Textbook* (Gabinete da Educação e Assuntos da Juventude, 2010) and *A Course in International Chinese* (Macao Polytechnic Institute, 2020) as typical samples to analyse and interpret. The results of the study show that: 1) the localised textbooks as a whole present a turn towards ethnorelativism and multiculturalism in the third space model by guiding the initial reshaping of a passive worldview and the horizontal juxtaposition of multicultural facts; 2) the role of the textbooks towards the third space model: The selection of material is presented through the overlap of two cultural spaces and the combination of the everyday and the situational, positioning the role of the "teacher's guide". The selection of materials promotes the role of "pedagogical collaborator" by actively stepping out of the constraints of the first space, correcting the stereotypes of the second space and drawing a third cultural picture. 3) Based on the commonality of spatial presentation, *Passo* highlights the natural transition between the two cultures through the co-presentation and alternation of characters and scenes in the first and second spaces. *A Course in International Chinese*'s use of topic contemporaneity to guide learners to actively explore the advantages of negotiation between spaces is evident. *Portuguese Global* guides learners to explore the "cultural interface" and construct a third identity by creating two spatially permeable pathways of "intercultural interlocutors" and "intercultural content". *Putonghua Textbook* are constructed in an immersive first space element with conversational discourse, practice of local features, and life situations questions, which is worthy of study in other textbooks. To sum up, exploring the localized creation of third spaces in different language materials in the same region can further explore the value of writing materials for mutual learning and appreciation.

Keywords: Third Space Theory; Localization of Textbook; Mutual Learning of Textbook; The Roles of Textbook; Chinese Textbook; Portuguese Textbook

1 研究問題的提出

由於歷史原因澳門形成以中文、葡文、英文為書面語，以及普通話、粵語、英語以及葡語為口語的「三文四語」多元文化融合的語言環境。澳門自上個世紀八十年開始編著出版葡語和中文（普通話）綜合性本土化教材，葡語綜合性本土化教材如 *Método de Português*（印務局，1982），《基礎葡萄牙語》（澳門文化學會，1988），《葡萄牙語》（教育暨青年局，1996），目前在澳門使用率較高的是 *Passo a passo...EM PORTUGUÊS*（IPOR，2010），以及《環球葡萄牙語》（澳門理工學院，2011）。中文綜合性本土化教材如《普通話課程》（程祥徽，1982），《普通話津梁》（何廣中，1997），《普通話進階》（黃翊，1997），《普通話教程》（教育暨青年局，2000，2002，2004，2010，2012），近期針對學習漢語葡語系國家的本科生編寫《國際漢語教程》（澳門理論學院，2020），是目前首部中葡英三語區域型教材。

第二語言教學中的文化教學問題常常捉襟見

肘，文化教學傾向隨意和盲目（付小秋 & 張紅嶺，2017），教學者往往容易忽視文化的多樣性和異質性（顧曉樂，2019），由此引發學習者內在文化衝突，Atkinson（1999）就外語語言課上教授什麼文化問題提出爭論，Kramersch（1995）也提出是否教授本族文化和目的語文化的異質和衝突的疑問，這意味著外語學習者內心存在本族文化和目的語文化的衝突（Kramersch，2009）。近年來國內開始關注基於第三空間探討教材使用研究，王黎（2013）認為國內大學英語綜合性教材以第三空間為導向，可強化英語教學手段，同時打破弱勢文化與強勢文化在語言教學中的不平衡現象；唐金萍 & 耿江華（2019）就英語教材的非語言層面（如表情和手勢）探第三空間創設；顧曉樂（2019）基於第三空間理論通過教學案例闡釋在實際教學中搭建「第三空間」的路徑，實踐證明第三空間以文化教學促進語言學習的有效性。而針對視聽說教材，徐婷婷（2018）認為教材編寫要關注話題的當代性，比如對互聯網的熱衷，對全球性資訊傳播的敏感，選材是只注重正面的對答，不合

意應答比例偏低（王文龍，2013），也會產生文化偏見。因此教材選材的第三空間創設要注意平衡好母語文化和目的語文化，儘量規避學生用母語文化圖式對目的語文化的「過濾效應」（Merkin，2006），同時還要依賴學生個人的跨文化探索與協商，明確教師的引導者地位（Bianco，Liddicoat & Crozet，1999）。徐婷婷（2018）指出良好的跨文化協商能力，應當包括文化意識、文化知識、採用適當的交際策略，這啟示我們教材選擇要注重語言的規範性（Kramersch，1993）、話題的當代性（徐婷婷，2018）以及話輪轉換的多樣性（王文龍，2013）。

學者已經關注到英語教材第三空間的價值，但只明確教師和教學的角色，尚未明確教材在第三空間創設的角色定位，同一地區的第二語言教材本土化的共性因素對第三空間創設的互鑒價值尚未被挖掘。

周小兵（2014）將漢語本土化的概念界定為教材考慮學習者所在國情況，根據其學習特點進行編寫，以適應外語在當地的教與學。研究者認為澳門地區葡語和中文本土化教材存在共性和差異，共性即目的語文化與母語文化交匯呈現，加入中國和澳門元素，對於葡語學習者而言是第一空間元素的滲入，對於中文學習者而言是第二空間元素的滲入，加入葡萄牙元素，則相反。而兩者的差異則表現為澳門的中文學習者的母語背景存在多元性，本研究只探討母語為粵語以及葡語的中文學習者，前者的滲透路徑是單一型的，研究者認為中國文化包含澳門區域性文化，因此只提供第一空間元素的滲透，後者的滲透路徑則是以葡萄牙元素作為第一空間和以中國和澳門元素作為第二空間的交匯式滲透（見圖1）。

基於第三空間理論，挖掘澳門葡語和中文教材文化類型滲透和空間呈現的共性與差異，嘗試探索澳門葡語和中文本土化教材的第三空間創設與互鑒路徑，擬以下三個問題：1) 本土化教材整體在第三空間模式下如何呈現兩個轉向（即民族相對主義和多元文化主義）？2) 教材對第三空間

圖 1：澳門葡語和中文本土化教材的文化類型滲透與空間呈現的共性與差異

模式的角色定位是什麼？3) 葡語和中文教材空間滲透的共性差異帶來什麼互鑒啟示？

2 理論依據

「空間」概念最早現於 Hall 的《無聲的語言》（The silent language）一書，Lefebvre（1974）從意識形態轉向在家庭和城市的空間體驗，在地理學中探究「社會空間」的生產，「第三空間」的首次提出是 Oldenburg（1989），他基於社會學視角提出「第三空間」在社交場所的營造，後來 Kramersch（1993）基於跨文化提出本土文化（C1）和目的語文化（C2）之間存在「第三空間」，他在文化教學中闕限異質性的問題上指出需要探索 C1 和 C2 之間的接觸點，以期將文化障礙轉向文化橋樑。Bhaba（1994）將這個接觸點解釋為兩種文化在接觸過程中的彼此雜糅（hybrid），形成一個介於潛意識和自我感覺闕限之間的混雜文化（第三空間）。Bianco（1999）也強調文化接觸（encounter）的特性，認為文化接觸是一個動態的過程，同時明確了「第三空間」概念是指：「學習者通過跨文化的探索和協商，創造性地摸索出本族語言文化和外來語言文化之間的中心地帶。」，

他指出找到第三空間能力的核心是互動的參與者，他們是體驗者，而非觀察者，這主要強調學習者的自我剖析與求索，從而找尋到中心地帶（第三空間）。

王永陽（2013）基於第三空間理論與國際中文教育實踐提出第三空間模式，包含「兩個轉向」和「兩個新定位」的內容。從兩極化的狹隘民族中心主義轉向民族相對主義和多元文化主義，定位國際漢語教學是第三空間的教學和文化傳播活動，而國際漢語教師的定位是處於兩個文化空間交匯的第三空間中的「跨文化人」。因此，明確教材在第三空間創設的角色定位，挖掘同地區不同語言教材的互學互鑒路徑對漢語本土化教材的編寫帶來新的啟示。

3 研究方法

本研究選取葡語教材 *Passo a passo...EM PORTUGUÊS*（簡稱：*Passo*）初級第一冊（IPOR，2010）和《環球葡萄牙語》第一冊（澳門理工學院，2016），中文教材《普通話教材》初級（澳門教育局，2010）和《國際漢語教程》初級上冊（澳門理工學院，2020）為典型樣本展開分析與闡釋，均以零基礎起點第一冊作為分析樣本，目的是控制水平難度的一致性；選取最新修訂版，目的是保證教材分析的實效性。

葡語教材 *Passo*（2010）是東方葡萄牙學會（IPOR）針對本澳市民和在澳的初級綜合性葡語學習者編寫的教材，屬於第一空間文化編寫視角，該教材初級第一冊的典型性體現在充分考慮學習者的學能與跨文化理解能力，IPOR 針對初階學生使用本土化自編教材，針對中高階學生使用葡萄牙引進教材，目的是為了讓學生在跨文化中實現順利過渡。《環球葡萄牙語》是澳門理工學院和葡萄牙里斯本大學針對中文為母語的學生聯合編寫，屬於第一空間與第二空間融合編寫視角，該教材第一冊的典型性體現在按照《歐洲語言共同框架：學習、教學、評估》標準，汲取中國葡語

教師和學生意見，同時考慮中國學生學習葡語的特點和習慣。澳門教育局為推動澳門廣大市民學習普通話而編寫《普通話教程》（2012），屬於第一空間編寫視角，教材初級的典型性在於以突破粵方言區人學習普通話為難點，雖然作為普通話學習教程，但內容囊括課文、練習和文化拓展，是一本綜合性的中文教材。《國際漢語教程》是澳門理工學院編寫的首部中葡英三語對照的教材，屬於第一空間編寫視角，該教材第一冊的典型性體現於功能為綱，屬於定向型教材（針對來澳留學的葡語國家學生，或葡語國家範圍適用）。

通過二手語料調研（包括官方公開文件、公開受訪視頻、公開書評）和採訪澳門本土教師發現，目前葡語教材 *Passo* 的使用範圍主要包含三方面，即本澳涉及葡語課程的官辦中小學（如鄭觀應公立學校、高美士中葡中學等）^[1]，其次是東方葡萄牙學會，值得一提的是澳門教育暨青年局將 *Passo* 作為以回歸教育自薦學生特別考試（葡文科）的參考教材之一^[2]，而《環球葡萄牙語》則主要是澳門理工學院在使用。目前澳門理工學院（如長者書院、中葡/葡中翻譯學士學位）^[3] 統一使用《普通話教程》教授高階普通話課程，針對該校的國際漢語教育學士學位（非漢語母語者）的本科生使用《國際漢語教程》作為中文課程教材，以上四本本土化教材在內地均無統一使用的學校。另一方面，關於內地出版的語言教材在澳門的使用情況，目前澳門有部分官辦學校使用人民教育出版社的語文教科書（如澳門濠江中學、澳門鏡平學校、澳門福建學校以及澳門培道中學等^[4]），這些學校以普通話和英語作為教學語言，一來宣揚愛國愛澳精神，二則協助本澳中學生提前適應就讀內地大學的普通話語言環境，因而選擇內地出版的語文教材。綜上可觀之，葡語教材 *Passo* 在本澳的使用覆蓋面更為廣泛，重點針對初階葡語學習者，而葡語教材《環》、中文教材《普》和《國》學習者受眾相對較窄，主要是澳門理工學院在統一使用。而關於語言教材在內地與澳門的流通情況，呈現澳門本土化教材無進入內地，內地教材

部分進入澳門的情況。

本研究針對四本本土化教材的研究步驟主要有四步：1) 基於文化空間的編寫視角和教材的典型性確定教材樣本；2) 獲取教材；3) 對教材樣本展開二手文獻調研，分析其當前使用情況；4) 類屬分析教材語料；5) 基於第三空間理論展開質性分析。

4 分析與討論

4.1 第三空間模式下兩個轉向的呈現

葡語和中文本土化教材整體通過「引導接受世界觀的初步重塑」和「多元文化事實的橫向並舉」兩個視角彰顯從兩極化的民族中心主義向民族相對主義和多元文化主義的轉向。

Bennett (2004) 認為民族相對主義的本質是「接受」的轉變，意味著個體世界觀在文化視域下的初步重塑，換言之，個體的價值觀、信仰乃至行為都被區分歸類，被動「接受」另一種文化，但非全盤接受。零基礎學習者在初期通常沒有建構系統的知識體系來解讀目的語的社會和文化現象，此時教材首課內容設計作為「初印象」顯得尤為關鍵。《普通話教程》在第一課《聲調》強調一（陰平）二（陽平）三（上）、四（去）聲的高低升降區分，並加強了標聲調的練習，意識到粵語為母語的學習者粵語八個聲調和普通話四個聲調的差異明顯，放在首課對於正音的必要性；《國際漢語教程》第一課側重點是聲調符號標在主母音（響度最大的母音）的特點，面對葡語為母語的學習者，雖然葡語字母有重音符號，但與中文拼音的聲調在用法、意義上區別很大，屬於在形態相似中凸顯差異。葡語教材 *Passo* 在第一課字母教學上強調了 k/w/y 的特殊性以區分與英語字母 k/w/y 的不同，這是考慮到學習者可能出現中文為母語，英語為第二語言，葡語為第三語言的情況；《環球葡萄牙語》第一課則直接嵌入目的語文化元素，將常用名安德烈（André）和葡語教師人物身份將

學習者帶入到目的語情景中。由此可見，教材在引導學習者「接受」轉變時，《普通話教程》、《國際漢語教程》和 *Passo* 三本教材都考慮到學習者的母語和學習二語的背景，充分考慮母語的共性而過渡到差異，讓學習者從善如流地被動接受這一差異，從而將教學轉向民族相對主義。

Kramersch (1988) 認為民族多元主義有利於文化事實的橫向並置，即多元文化事實的橫向並置是多元主義彰顯的途徑。《普通話教程》在例句選材上善於共現多國文化素材，如「我家住在水坑尾。」「小朋友都喜歡吃麥當勞。」「香港是一個繁華的大都市。」其中水坑尾是澳門的街道名，麥當勞是美國的著名速食品牌，香港是澳門的臨近城市，對於澳門本地普通話學習者而言，這充分貼合了多元文化匯集的生活語境。《國際漢語教程》設計了八個來自不同國家、不同身份的虛擬故事人物，如葡萄牙留學生羅飛龍、中國大學生劉大江、巴西留學生何愛麗、漢語教授陳教授、俄羅斯留學生安美蘭等，人物職業和年齡的設定觸發了校園生活的語境，與針對葡語本科留學生學習者身份契合；其次，多國背景帶來多元文化推動故事情節發展。*Passo* 在人物設定上則選擇兩國真實人物身份，即葡萄牙的 Afonso Costa、André Kuan Costa 和 Leonor Kuan Costa 一家以及中國北京的 Kuan Weng，圍繞著北京人 Kuan Weng 在前期開展交際性強的話題導入，同時加入共現葡萄牙、中國和澳門國旗等形式的練習訓練，而《環球葡萄牙語》的多元文化橫向並置主要在練習中呈現，如「工作地」話題的分組練習，加入澳門大三巴、北京故宮的景觀圖片啟發學生展開會話。總體而言，《普通話教程》和《環球葡萄牙語》的多元文化橫向並置的形式主要以單一的練習形式為主，而《國際漢語教程》和 *Passo* 則在通過巧設多國人物推動故事情節發展，將課文、語言點以及練習始終貫穿多元文化事實的橫向並置，從而將教學轉向多元文化主義。

4.2 教材對第三空間模式的角色定位

教師、教學與教材之間的關係在「整合統一」的視角下談其各自的本質，盧俊勇和陶青（2011）認為教材是個體經驗通達種族經驗的地圖，教學是歷程，教師則是起著引發興趣、溝通經驗的嚮導。說明定位教材的角色，不能脫離與教師和教學關係的考慮。

4.2.1 教材與教師的關係：教師的引路者

跨文化第三空間強調動態性，教師能夠通過教材選材文本在兩個（多個）文化空間中自由轉換。《普通話教程》第二部分課文板塊，增設詞彙或短語「粵普對照」，如親屬稱謂詞（阿嫲-奶奶）、普通名詞（下晝-下午）、動詞（幫襯-光顧）、短語（玩啤牌-打撲克兒）等，兩個文化空間交疊主要在辭彙和短語結構中表現。《國際中文教程》在話輪文本中將中國留學生陳飛龍和劉大江、葡萄牙留學生安美蘭、美國留學生馬修文共現交流「你叫什麼名字，來自哪裡」的話題，以營造第一文化空間和第二文化空間在跨文化情景的交疊，《環球葡萄牙語》的呈現方式與之相似。*Passo* 的話輪設計則是多維的，比如葡萄牙人在澳門街道的問好對話的情景設計，是融合了人物作為第二空間元素與對話發生場景作為第一空間元素。因此，這四本教材的空間交疊選材形式有詞彙-短語-話輪，話輪表現分兩個空間人物的跨文化交際對話，和第一空間人物和第二空間場景的交際對話。

Zarate (1985) 認為文化意義通過社會互動產生，因此教師需要意識到學生在解釋邏輯中的斷裂點 (rupture points)，重視跨文化交流。比較分析四本教材的話輪文本發現，《普通話教程》在話輪中取材真實的日常場景，如「坐船去香港」、「畢業後在澳門呆多久」、「在澳門好好兒逛逛」、「大三巴碰頭」、「到（大三巴）旁邊的澳門博物館」，而《國際漢語教程》則用真實元素進行日常情景杜撰，如「醫生」、「律師」、「屬羊」、「中學老師」、「中國歷史」這些在中國文化語

境的真實元素，杜撰人物「何愛麗和馬修文」來推動《你打算做什麼工作》的話題發展，但兩者的目的都是為了在話輪中建構跨文化交流情景。*Passo* 將對話和語篇結合情景化，比如課文「葡萄牙人在澳門的學習生活」，語篇介紹第一文化空間人物葡萄牙人安德烈 (André) 和麗塔 (Rita)，並且介紹麗塔的第二文化空間身份定位在澳門科技大學學習中醫，擁有多元語言背景（包含葡萄牙語、英語、法語和普通話），話輪在人物上增加了彼得 (Pedro)，設定三個葡萄牙人在餐廳見面互相認識的日常場景，內容包含「問好」、「介紹朋友」、「介紹學校與專業」，說明 *Passo* 在跨文化交流中涉及的向度是多維的，而《環球葡萄牙語》雖然以交際目標為主體設計課文，但跨文化交流設計較少，且向度單一。因此，四本教材在實現跨文化交際的選材特質是日常化與情景化並舉。

綜上，基於教材與教師關係，這四本本土化教材選材通過兩個文化空間交疊呈現和日常化與情景化並舉，對第三空間模式的角色定位為「教師的引路者」。一方面教師可以通過辭彙-短語-話輪中兩個文化空間交疊的選材，指引讀者（學習者）構建一個文化背景 (Kramersch, 1993)，在構建過程中，學習者探索和確定兩種文化之間邊界，同時探索自己；另一方面教師要重視日常化與情景化並舉的跨文化交際材料，充分調動教材選材中的社會互動性，引導學生進行跨文化活動，實現從話輪到元話輪和審美反思的遞進。

4.2.2 教材與教學的關係：教學的配合者

教師如何在教學過程中利用教材幫助學生擺脫母語文化和目的語文化異質帶來的內在衝突？Bennett (1993) 認為第三空間思維方式和視角的建立是提高跨文化敏感性的過程，在經歷否定、自我保護、弱化後，教學過程要重視和幫助學習者過渡到「接受」階段，即在教學過程中利用教材選材讓學習者走出第一空間，在充分了解目的

語文化與文化差異的基礎上，建立「雙文化」或「多元文化」共存的第三空間。

第一步引導學習者主動走出第一空間約束。比較四本教材初級早期，《普通話教程》在聲調教學中強調「數調法」，也就是把字的四聲按順序全部讀出，經比較再判斷，雖然粵語也有聲調，但這能夠讓粵語為母語的學習者通過數調法有意識地將兩者區分，達到由繁入簡的目的；《國際漢語教程》在第一課就提出葡語中沒有的「筆劃」特徵，在教學早期提出第二空間的「獨特」之處，能夠增加目的語對學習者思維的佔地。*Passo* 第一課在字母教學中還編入日常名詞作為字母的應用，如在「單詞匹配圖片」練習中，加入澳門地圖，匹配 China 的 C，加入澳門盧廉若公園，匹配 Jardim（公園）的 J，教學過程中可以有意識地引導學習者走出自己熟悉的第一空間，鏈接到第二空間的 China 和 Jardim。《環球葡萄牙語》第一課則是直接選取第二空間元素的人名，如 André、Ana、Professora、Pedro、Maria Vargas。總體而言，《國際漢語教程》和《環球葡萄牙語》在教學早期直接調度了第一空間沒有的第二空間選材，而《普通話教程》和 *Passo* 選材上更尊重第一空間與第二空間的共性與差異，後者選材更加適應學習者走出自己熟悉的第一空間，鏈接第二空間的學習接受度，前者需要在教學中適當加入第一空間和第二空間的共性元素，避免學習者難以自我調節，無法自然地走出第一空間。

第二步修正學習者第二空間的刻板印象。Kramersch (1993) 認為民族特徵只是個體「文化」眾多面向之一，需要修正目的語文化的刻板印象。在學習目的語之前，學習者對目的語民族特徵的認知趨向「普遍一致性」和「過去總體性」，如對中國文化刻板印象仍然停留在「清朝的大辮子」、「穿唐裝漢服」，《國際中文教程》在修正目的語文化刻板印象的選材中最具代表性，它在文化選材中關注到「話題當代性」，如呈現彰顯「古代中國」文化魅力的「二十四節氣」、「中醫和中藥」，以及彰顯「當代中國」文化特色的「廣

場舞」、「中國的網路購物」，當代中國與古代中國多維面向的選材能夠讓教學更加貼合當代真實語境下第二空間的文化生態樣貌，同時以非線性的時間索引展現「過去和現代」的整體圖式。

第三步促進學習者勾畫第三文化圖式。《普通話教程》、《國際漢語教程》和《環球葡萄牙語》在幫助學習者搭建第一空間和第二空間「共同記憶」都採用「語碼形式」，如《普通話教程》在課文部分設置「粵普對照」板塊，《國際漢語教程》全書中葡英三語對照，《環球葡萄牙語》中葡雙語對照；二是「跨文化情景營造」，從詞-短語-話輪-語篇，這四本教材都引導教師在教學中注意「實際的事件」，試圖在大量敘事中為學習者創造一種超越時間和地點的「共同事件」的第三種文化圖式；三是「多元文化元素的共現」貫穿在人物身份、圖片選材和練習之中，儘管在呈現方式和數量上存在差距，但都嘗試引導學習者主動在不同感知之間探索和協商，主動勾畫第三種文化空間。

基於以上三步，逐步發揮教材選材在教學過程中引導學習者建立第三空間思維方式的作用，使得教材在建構過程中明確「教學的配合者」的角色。

4.3 空間滲透的共性差異與互鑒路徑

葡語教材 *Passo* 在話輪和語篇層面通過人物與場景在第一和第二空間共現與交替使得兩種文化接觸自然過渡凸顯，比如話輪「兩位葡萄牙人在澳門街頭互相詢問居住地」的交際空間，是人物作為第二空間元素，場景作為第一空間元素，又如語篇「澳門本地一家四口日常生活」，是人物作為第一空間元素，行為活動如「早餐吃麵包加火腿，喝牛奶、橙汁和咖啡」、「在日本餐廳吃午飯」、「週六與父母共進午餐」、「週日去法蘭度餐廳吃晚飯（葡國菜餐廳），小孩喜歡葡國菜」等，是第一空間和第二空間的交疊與生活場景的滲入，顧曉樂 (2019) 在英語教學中就指出「模

擬交際」對搭建第三空間的作用，以期引導學習者主動平衡母語文化和目的語文化，滿足個人情感與語言交流的需求（葉洪 & Hay, 2010）。

《國際漢語教程》利用話題當代性引導學習者主動探索空間之間的協商優勢明顯，該教材以中外對話的視角解讀「古代與當代中國文化」，如「漢語和漢字」話題，不僅透過歷史溯源到 1300 年商朝的甲骨文，還介紹了漢語在海外華人社區以及港澳臺繼續使用繁體字的特殊性；「中醫與中藥」話題，不僅介紹古代中醫和中藥的醫理，而且續聯了 2015 年諾比爾生理學獎獲得者屠呦呦女士從中草藥青蒿提取治療瘧疾的藥物青蒿素，「中國的網路購物」話題，不僅介紹國內的「雙十一」購物節，還提到「海外購」（或跨境電商購物），即中國人在網上走出國門，線上海淘美國、日本、德國和韓國的商品；「中國的貨幣」話題，談到 2016 年人民幣加入 SDR 貨幣籃子成為第五大國際貨幣。王振亞（2005）在英語教材分析中強調文化題材選擇的關鍵性，因此，該教材在文化話題選材上依託國際視野，嘗試將中國傳統文化與當前在海外的表現進行聯動，以引導學習者主動探求第二空間和第一空間的協商。

《環球葡萄牙語》在營造跨文化語境的選材上具有代表性。如課文文本選材中國人和葡萄牙人的情景對話，即「跨文化對話者」；如對話內容涉及中國人的飲食習慣（喜歡喝茶）和葡萄牙人的飲食習慣（喜歡喝咖啡），即「跨文化內容」，通過層層遞進深入式的跨文化情景的營造，學習者在兩個空間之間比較和游離，能夠引導學習者探尋兩種文化之間的「文化接口」，將文化障礙轉變為文化橋樑，從而建構第三身份，推動學習者建立世界文化知識體系，這與在英語寫作教學中搭建第三空間遙相呼應，殊途同歸（曾祥娟 & 焦新平，2014）。

由上可見，雖從空間滲透的共性可探尋教材的互學互鑒經驗，但空間滲透的差異也能帶來新的互鑒視角。對比《普通話教程》和《國際漢語教程》在文化元素滲透的路徑中可以發現，《普通話教

程》的課文對話選取始終圍繞澳門真實場景，如「大三巴碰頭」，而《國際漢語教程》則是通過虛構人物和故事情景發展話題，其次《普通話教程》在「數目字」練習設計中，加入澳門和香港節日元素，澳門特別行政區日（十二月二十日），西方節日復活節（約在四月初），以及中國傳統節日春節（正月初一），既是真實生活語境的還原，又是多元文化元素的共現，三是適當設計生活情境提問，如在「逛北京」一課中加入話題討論「澳門的名勝古跡有哪些？」、「內地有哪些好玩兒的地方？」，總體而言《普通話教程》呈現出沉浸式第一空間元素的滲透有三個方面，即對話語篇沉浸、練習地方特色沉浸以及生活情境話題沉浸，多維地沉浸能夠帶給學習者更直觀的共鳴，換言之，本土化得更加徹底，值得其他教材借鑒。

5 結語

本研究從英語教學搭建第三空間的理論與實踐路徑出發，重新審視了語言的文化空間創設的廣闊性與普適性，分別選取澳門本土化葡語教材 *Passo a passo...EM PORTUGUÊS* 和《環球葡萄牙語》，中文教材《普通話教材》和《國際漢語教程》作為樣本，基於第三空間理論展開質性分析，嘗試探索中葡教材的第三空間創設和空間滲透在共性和差異之中的互學互鑒路徑。研究結果表明：1) 教材整體通過「引導接受世界觀的初步重塑」和「多元文化事實的橫向並舉」兩個視角彰顯從兩極化的民族中心主義向民族相對主義和多元文化主義的轉向；2) 基於教師、教學與教材的「整合統一」視角，四本教材通過詞彙-短語-話輪空間交疊選材形式和日常化與情景化並舉定位「教師的引路者」角色；選材通過主動走出第一空間約束、修正第二空間的刻板印象、勾畫第三文化圖式推進「教學的配合者」角色；3) 基於空間滲透的共性和差異，《Passo》話輪和語篇上通過人物與場景在第一和第二空間共現與交替使得兩種文化接觸自然過渡凸顯，《國際漢語教程》利用話題

當代性引導學習者主動探索空間之間的協商優勢明顯，《環球葡萄牙語》通過營造「跨文化對話者」和「跨文化內容」的兩個空間滲透路徑引導學習者探尋「文化接口」和建構第三身份，《普通話教材》以對話語篇、練習地方特色以及生活情境話題沉浸式的第一空間元素建構方式值得其他教材互通互鑒。因此，從同一地區的第二語言教材本土化的空間滲透路徑中探索教材與教師、教學的關係，明確教材在第三空間的創設，有利於全方位推進第三空間理論進入到教學實踐中，也有利於進一步挖掘本土化教材互學互鑒的編寫價值。

參考文獻

- [1] 信息來源：鄭觀應公立學校2018/2019學年學生用書資料<https://www.eozgy.k12.edu.mo/eozgy/wp-content/uploads/2018/07/sg1.pdf>美士中葡中學2015/2016年度初二學生各科用書<http://www.eslc.k12.edu.mo/Homepage/14-15events/notice/150728-SG2booklist.pdf>
- [2] 信息來源：教育暨青年局公開信息<http://www.eslc.k12.edu.mo/Homepage/esr/ERG%20-%20E8%A4%87%E8%A3%BD/revision/LP.pdf>
- [3] 信息來源：澳門理工學院長者書院普通話高班https://www.ipm.edu.mo/cntfiles/upload/docs/common/senior/mandarin_advance.pdf
- [4] 信息來源：採訪澳門本地基礎教育階段教師
- [5] Atkinson D. TESOL and culture[J]. TESOL quarterly, 1999, 33(4) : 625-654.
- [6] Bhaba H K. The question of the other: Difference discrimination and colonial discourse[J]. = Te'oria uvikoret, 1994, 5: 144-157.
- [7] Bennett J M, Bennett M J. Developing intercultural sensitivity: An integrative approach to global and domestic diversity[M]. na, 2004.
- [8] Hall E T, Hall T. The silent language[M]. Anchor books, 1959.
- [9] Kramersch C. The cultural discourse of foreign language textbooks[J]. Towards a new integration of language and culture, 1988: 63-68.
- [10] Kramersch C. Context and culture in language teaching[M]. Oxford university press, 1993.
- [11] Kramersch C. Embracing Conflict versus Achieving Consensus in Foreign Language Education and Response to Claire Kramersch and Reply to Heidi Byrnes and Elizabeth B. Bernhardt[J]. ADFL Bulletin, 1995, 26(3) : 6-17.
- [12] Kramersch C. 9. Cultural perspectives on language learning and teaching[M]//Handbook of foreign language communication and learning. De Gruyter Mouton, 2009: 219-246.
- [13] Lo Bianco J, Liddicoat A J, Crozet C. Striving for the Third Place: Intercultural Competence through Language Education[M]. 1999.
- [14] Lefebvre H, Nicholson-Smith D. The production of space[M]. Blackwell: Oxford, 1991.
- [15] Merkin R S. Uncertainty avoidance and facework: A test of the Hofstede model[J]. International Journal of intercultural relations, 2006, 30(2): 213-228.
- [16] Oldenburg R. The Great Good Place: Cafes[J]. Coffee Shops, Community Centers, 1989.
- [17] Zarate G. Enseigner une culture étrangère[M]. FeniXX, 1985.
- [18] 付小秋,張紅玲。綜合英語課程的跨文化教學設計與實施[J]。外語界, 2017(1) : 89-95。
- [19] 顧曉樂。「第三空間」視域下的跨文化交際能力培養實踐探索[J]。外語界, 2019, 4。
- [20] 盧俊勇,陶青。教材,教學與教師之間的關係——論課堂教學中教師的仲介作用[J]。教師教育研究, 2011, 23(3) : 36-39。
- [21] 唐金萍,耿江華。大學英語教材的第三空間創設[J]。科教文匯(上旬刊), 2019, 6。
- [22] 徐婷婷。基於跨文化交際第三空間理論的高級漢語視聽說教學選材新探[J]。華文教學與研究, 2018(4) : 19-24。
- [23] 王文龍。中高級漢語口語教材中的不合意應答[J]。雲南師範大學學報：對外漢語教學與研究版, 2013(2) : 64-70。
- [24] 王永陽。跨文化交際的第三空間與國際漢語教師跨文化交際能力培養的第三空間模式[J]。孔子學院, 2013(2) : 28-33。
- [25] 王黎。淺析「第三空間」對中國英語教學的啟示[J]。瀋陽工程學院學報：社會科學版, 2013, 9(4) : 525-527。王振亞。以跨文化
- [26] 交往為目的的外語教學：系統功能語法與外語教學。北京語言大學出版社, 2005。
- [27] 葉洪。「中國文化保護與跨文化的『第三空間』。」求索 7(2010) : 44-46。
- [28] 周小兵。漢語教材需要本土化嗎[J]。國際漢語教學研究, 2014(1) 10-11。
- [29] 曾祥娟&焦新平。批評對比修辭學視域下的跨文化英語寫作「第三空間」。文化與傳播 2014(01) , 35-40。

附 錄

附錄一：中文和葡語教材內容摘取與分析

分析視角	中文教材內容 圖例與分析	葡語教材內容 圖例與分析
<p>彰顯視角 1： 引導接受世界觀的初步重塑</p>	<p>教材：《Passo》（2010） 分析：K/W/Y 的特殊性</p>	
	<p>教材：《環球葡萄牙語》（2016） 分析：第一課以葡萄牙常用名（安德烈）和葡語老師情景帶入，葡語特有的語法點加入</p>	
<p>彰顯視角 2： 多元文化事實的橫向並置</p>	<p>四、標出下列短句的聲調，注意標聲調的位置：</p> <ol style="list-style-type: none"> Wo jia zhu zai Shuikengwei. 我家住在水坑尾。 Xiao pengyou dou xihuan chi Maidanglao. 小朋友都喜歡吃麥當勞。 <p>教材：《普通話教程》（2012） 分析：水坑尾（澳門）、麥當勞（美國）、香港</p>	<p>教材：《Passo》（2010） 分析：中國、葡萄牙、澳門共現（目的語人物引導情景發展）</p>

教材：《國際漢語教程》（2020）
 分析：教材人物文化背景的多元化（葡萄牙、巴西、美國、俄羅斯、中國內地、澳門）
 推動故事情景發展

35. Trabalho de pares 分组练习

1. Perguntar a morada.
2. Perguntar a origem.
3. Manifestar surpresa.
4. Manifestar interesse.

26. Complete as frases. 完成句子。

1. Os estudantes são _____ (chinês)
2. Elas são _____ (português)
3. Os professores são _____ (simpático)
4. Eles são _____ (brasileiro)

教材：《環球葡萄牙語》（2016）
 分析：中國、葡萄牙、澳門共現（少）

粵：	普：	
1. 朝早	早上 / 早晨	zǎoshang / zǎochen
2. 晏晝	中午 / 下午	zhōngwǔ / xiàwǔ
3. 下晝	下午	xiàwǔ
4. 挨晚	傍晚 / 黃昏	bàngwǎn / huánghūn
5. 夜晚黑	夜晚 / 晚上	yèwǎn / wǎnshang
6. 年頭	年初	niánchū
7. 年尾	年底	niándǐ
8. 一個字	五分鐘	wūfēnzhōng
9. 一個骨 / 三個字	一刻鐘	yīkèzhōng
10. 成日	整天	zhěngtiān
11. 一日到黑	一天到晚	yītiān dào wǎn
12. 一年到晚	一年到頭	yīnián dào tóu

教材：《普通話教程》（2012）
 分析：粵普對照（親屬稱謂詞、普通名詞、動詞、短語）

- Quem é ele? Ele é o José.
 Quem é ela? Ela é a Patrícia.
 Quem são eles? Eles são o Bernardo e a Tatiana.
 Quem são elas? Elas são a Fong e a Daniela.

教材：《Passo》（2010）
 分析：人物（第二空間元素）、發生場景（第一空間元素）

選材在兩個文化空間交疊呈現

你叫什麼名字？

羅飛龍：你好！
 安梅蘭：你好！
 羅飛龍：請問，你叫什麼名字？
 安梅蘭：我叫安梅蘭。你呢？
 羅飛龍：我叫羅飛龍。
 安梅蘭：你的中文名字真不錯！你是哪國人？
 羅飛龍：我是葡萄牙人。你呢？
 安梅蘭：我是俄羅斯人。我從莫斯科來。

劉大江：老師，您貴姓？
 楊老師：我姓楊。你呢？
 劉大江：我姓劉，叫劉大江。老師，您是哪裏人？
 楊老師：我是北京人。你是南方人吧？
 劉大江：是的，我是南京人。

何愛麗：我叫何愛麗。我是巴西人。我學漢語。
 馬修文：我叫馬修文。美國人。我也學漢語。
 李嘉玲：我是廣州人。我的名字叫李嘉玲。我學葡萄牙語。
 劉大江：我是劉大江，南京人。我學英語。

教材：《國際漢語教程》（2020）
 分析：第一空間和第二空間元素在「你叫什麼名字」情景中交匯

5. Texto B 課文 B (CD1-16)

Na cafeteria da escola
 Feng Yili: Olá, Paulo. Porque é que estás em Macau?
 Paulo: Estou a estudar chinês.
 Feng Yili: Que giro! De onde és?
 Paulo: Sou do Brasil. Sou brasileiro. E tu? O que estás a estudar? Não estudas chinês, pois não?
 Feng Yili: Claro que não! Estou a estudar português.
 Paulo: Já falas muito bem!
 Feng Yili: Obrigada! Como se chama a tua professora?
 Paulo: Chama-se Teresa Fonseca. Conheces? Ela é muito simpática!
 Feng Yili: Desculpa! Podes falar mais devagar? Como é que ela se chama?
 Paulo: Te-re-sa Fon-se-ca. Tê/ê/êrre/ê/êsse/a, éfe/ó/énef...
 Feng Yili: Está bem! Está bem! Olha, queres vir almoçar?
 Paulo: Ótimo! Adoro comida chinesa!

教材：《環球葡萄牙語》（2016）
 分析：對話式課文，選擇巴西人 Paulo 和中國人 Feng Yili 圍繞：去哪裡、在哪裡學習 / 工作等個人資訊，展開跨文化交際對話。

選材日常化與情景化並舉

甲：Zuówǎn dǎ diànhuà dào nǐ jiā zhǎo nǐ, nǐ mā shuō nǐ shuìzháo le.
昨晚打電話到你家找你，你媽說你睡着了。
Nǐ zěnmē zhème zǎo jiù shuìjiào le?
你怎麼這麼早就睡覺了？

乙：Nǐ shì jǐ diǎn dǎ lái de?
你是幾點打來的？

甲：Dàgài shì shídiǎn sìshíwǔ zuǒyòu ba.
大概是十點四十五左右吧。

乙：Wǒ zuótiān wǎnshàng shídiǎn bàn jiù shuìjiào le.
我昨天晚上十點半就睡覺了，
yí dà zǎo liùdiǎn bàn qǐchuáng dào jīchǎng qù jiē wǒ jiě.
一大早六點半起床到機場去接我姐。

甲：Nǐ jiē lái le, zìcóng dàxué bìyè yǐhòu wǒ hái méi jiàn guo tā ne.
你姐來了，自從大學畢業以後我還沒見過她呢。
Tā huì zài Àomén dāi duō cháng shíjiān?
她會在澳門呆多久長時間？

乙：Tā zhè cì shì qù Xiānggǎng chūchāi, shùnbìan lái Àomén kànkan wǒ mā,
她這次是去香港出差，順便來澳門看看我媽，
hòutiān zhōngwú shí'èr diǎn jiù zuò chuán qù Xiānggǎng.
後天中午十二點就坐船去香港。

甲：Zhème jí a, nà wǒ míngtiān děi péi tā zài Àomén hǎohǎo guànguāng.
這麼急啊，那我明天得陪她在澳門好好兒逛逛。

乙：Nà míngtiān zǎoshàng shídiǎn zhèng wǒmen zài Dàsānbā pèngtóu,
那明天早上十點正我們在大三巴碰頭，
ránhòu dào pángbiān de Àomén bówùguǎn qù, nǐ kàn xíng ma?
然後到旁邊的澳門博物館去，你看行嗎？

甲：Míngtiān zǎoshàng jiùdiǎn bàn wǒ děi děng ge chángtú diànhuà,
明天早上九點半我得等個長途電話，
zhèyàng ba, shídiǎn yíkè zěnmeyàng?
這樣吧，十點一刻怎麼樣？

乙：Nà wǒmen shuō hǎo le, míngtiān zhǔn shídiǎn yíkè jiàn, nǐ kě bié lái wǎn le.
那我們說好了，明天準十點一刻見，你可別來晚了。

甲：Fàngxīn ba. Míngtiān jiàn.
放心吧。明天見。

乙：Míngtiān jiàn.
明天見。

教材：《普通話教程》（2012）
分析：日常場景（去機場接人、畢業後在澳門呆多久、在澳門好好兒逛逛、大三巴碰頭、旁邊的澳門博物館【真實場景選取】）

你打算做什麼工作？

何愛麗：飛龍，你爸爸媽媽做什麼工作？
羅飛龍：我爸爸是律師，媽媽是醫生。
何愛麗：我爸爸也是律師，媽媽是小學老師。
羅飛龍：你哥哥和姐姐多大？他們也工作嗎？
何愛麗：我哥哥今年二十八歲，屬龍，是工程師。姐姐今年二十五歲，屬羊，在醫院當護士。你弟弟妹妹呢？
羅飛龍：他們都是中學生。我弟弟今年十六歲，妹妹十四歲。

馬修文：你畢業以後打算做什麼工作？
安梅蘭：我打算當中學老師，在俄羅斯教中文。你呢？
馬修文：我想當大學老師，教中國歷史。
安梅蘭：中國歷史很有意思。
馬修文：對。

教材：《國際漢語教程》（2020）
分析：元素的真實（醫生、律師、屬羊、中學老師、中國歷史）、情景的杜撰（何愛麗和羅飛龍杜撰人物的角色身份設定）

Qual é o teu número de telefone?

O André tem uma amiga. Ela chama-se Rita Pereira. É portuguesa, de Guimarães, mas, agora, mora em Macau. Vive com os pais. Tem 21 anos e é estudante. Ela estuda Medicina Tradicional Chinesa na Universidade de Ciências e Tecnologia. Fala várias línguas: português, inglês, francês e mandarim. Também fala um pouco de japonês.

Hoje é sábado. O André, a Rita e o Pedro encontram-se num restaurante.

André – Olá, Rita! Tudo bem?

Rita – Tudo bem. Quem é o teu amigo?

André – Este é o Pedro. É um colega da universidade.

Rita – Muito prazer, Pedro.

Pedro – Olá, Rita. Onde é que estudas?

Rita – Estudo na Universidade de Ciências e Tecnologia.

Pedro – E o que é que estudas?

Rita – Estudo Medicina Tradicional Chinesa.

教材：《Passo》（2010）

分析：對話與語篇結合情景化

葡萄牙人在澳門的學習生活

語篇：

人物（第一空間）：安德烈（André）、麗塔（Rita）- 葡萄牙人

身份定位：在澳門科技大學學習中醫

多元語言背景：葡萄牙語、英語、法語、普通話

話輪：

人物：安德烈（André）、麗塔（Rita）、彼得（Pedro）

場景：在餐廳見面

內容：問好、介紹朋友、介紹學校與專業

专项目标

- 问候
- 告辞
- (正式和非正式) 自我介绍
- (正式和非正式) 介绍他人
- 询问住址
- 询问来自哪个国家
- 表示惊讶
- 表示兴趣

教材：《環球葡萄牙語》（2016）

分析：交際目標為主體

主動走出第一空間的約束

三、數調法

初學普通話，聽到某個字音，往往不能馬上判斷它的聲調，那麼可以把該字的四聲按順序全部讀出，經比較再判定，這叫數調法，如：

中	zhōng	zhóng	zhǒng	zhòng
國	guō	guó	guǒ	guò
偉	wēi	wéi	wěi	wèi
大	dā	dá	dǎ	dà

四、標聲調的位置

聲調符號標在音節中主要的元音上，即：韻母是單韻母，就標在韻母上；韻母不是單韻母，就標在開口度最大、發音最響亮的字母上；韻母是 i 和 u，就一律標在後面一個字母上；在 i 的上面標調時，要去掉上面的點。為便於記憶，不妨記熟下面的順口溜：

a 母出現別放過，
沒有 a 母找 o e，
i u 都有標在後，
i 上標調點不攔。

教材：《普通話教程》（2012）
第一課：數調法（考慮到初學階段，粵語母語者聽到某個字音，不能馬上判斷它的聲調，可以把該字的四聲按順序全部獨處，經比較再判定）

教材：《Passo》
第一課：
字母 - 單詞 - 短語
字母表（母音、輔音）
拼寫：a) livros ; b) China ; c) trabalho ; d) jardim ; e) Portugal ; f) tartaruga ; g) caneta ; h) homem
單詞圖片匹配：中國·澳門·盧廉若公園

汉字的复合笔画
Traços compostos dos caracteres chineses:
Compound strokes of Chinese characters:

笔画名称 Nomes dos traços Names of strokes	笔画形状 Forma dos traços Shapes of strokes	笔画走向 Direcção dos traços Directions of strokes	例子 Exemplos Examples
横折 héngzhé Traço horizontal seguido de uma curva para baixo Horizontal stroke with a downward turn	フ	フ	日
横撇 héngpiě Traço horizontal seguido de outro inclinado para a esquerda Horizontal stroke with a downward turn to the left	フ	フ	又

教材：《國際漢語教程》（2020）
第一課：提出筆劃，母語為葡語的漢語學習者，接觸母語沒有的筆劃

单元内容

正式和非正式的简单社交方式：

- 问候
- 告辞
- 介绍
- 名字
- 姓氏
- 国籍
- 数字 1 - 100

第一單元：
名字（姓氏）：André, Ana, Professora, Pedro, Maria Vargas
國籍：Inglês, Português, Chinês

附錄二：空間滲透的共性差異教材圖例與分析

· 平衡母語文化和目的語文化

<p>Faixa 69</p>	
<p>人物：第二空間元素 場景：第一空間元素</p>	<p>人物：第一空間元素 場景：第一、二空間元素交疊</p>

· 搭建跨文化的「文化介面」

跨文化對話者	跨文化內容
<p>5. Texto B 課文 B (CD1-16)</p> <p>Na cafeteria da escola</p> <p>Feng Yili: Olá, Paulo. Porque é que estás em Macau?</p> <p>Paulo: Estou a estudar chinês.</p> <p>Feng Yili: Que giro! De onde és?</p> <p>Paulo: Sou do Brasil. Sou brasileiro. E tu? O que estás a estudar? Não estudas chinês, pois não?</p> <p>Feng Yili: Claro que não! Estou a estudar português.</p> <p>Paulo: Já falas muito bem!</p> <p>Feng Yili: Obrigada! Como se chama a tua professora?</p> <p>Paulo: Chama-se Teresa Fonseca. Conheces? Ela é muito simpática!</p> <p>Feng Yili: Desculpa! Podes falar mais devagar? Como é que ela se chama?</p> <p>Paulo: Te-re-sa Fon-se-ca. Tê/ê/êrre/ê/êsse/a, éfe/ó/éne/...</p> <p>Feng Yili: Está bem! Está bem! Olha, queres vir almoçar?</p> <p>Paulo: Ótimo! Adoro comida chinesa!</p> <p>分析：對話式課文，選擇巴西人 Paulo 和中國人 Feng Yili 圍繞：去哪裡、在哪裡學習 / 工作等個人資訊，展開跨文化交際對話。</p>	<p>1. Texto A 課文 A (CD1-27)</p> <p>Na cafeteria da Faculdade</p> <p>Marco: Lili, queres tomar um café?</p> <p>Lili: Não, obrigada. Não gosto de café.</p> <p>Marco: Os chineses não tomam café?</p> <p>Lili: Às vezes. Os chineses preferem tomar chá.</p> <p>Marco: O.K. Então, tu tomas um chá e eu tomo um café.</p> <p>Lili: Boa ideia!</p> <p>分析： Marco（葡萄牙人）：喜歡喝咖啡 Croquetes（炸肉丸子）pastéis（蛋糕） Lili（中國人）：喜歡喝茶 Galinha（母雞）</p>

· 沉浸式的空間元素建構

<p>對話語篇沉浸</p>		<p>教材：《普通話教程》(2012) 分析：日常場景（去機場接人、畢業後在澳門呆多久、在澳門好好兒逛逛、大三巴碰頭、旁邊的澳門博物館【真實場景選取】）</p> <p>教材：《國際漢語教程》(2020) 分析：教材人物文化背景的多元化（葡萄牙、巴西、美國、俄羅斯、中國內地、澳門）推動故事情景發展</p>																								
<p>練習地方特色沉浸</p>	<table border="1" data-bbox="255 1164 606 1635"> <tr><td>元旦</td><td>一月一日</td></tr> <tr><td>春節</td><td>正月初一</td></tr> <tr><td>清明節</td><td>農曆清明那天</td></tr> <tr><td>復活節</td><td>約在四月初</td></tr> <tr><td>國際勞動節</td><td>五月一日</td></tr> <tr><td>端午節</td><td>五月初五</td></tr> <tr><td>香港特別行政區日</td><td>七月一日</td></tr> <tr><td>中秋節</td><td>農曆八月十五</td></tr> <tr><td>重陽節</td><td>九月初九</td></tr> <tr><td>國慶節</td><td>十月一日</td></tr> <tr><td>澳門特別行政區日</td><td>十二月廿日</td></tr> <tr><td>聖誕節</td><td>十二月廿五日</td></tr> </table> <p data-bbox="614 1344 1101 1534"> 請問您的電話號碼是多少？ ★我的電話號碼 是 2833 6578 ★我家的電話號碼 是 2880 1556 ★我公司的電話號碼 是 2857 8646 ★我的手提電話號碼 是 6683 1109 </p>	元旦	一月一日	春節	正月初一	清明節	農曆清明那天	復活節	約在四月初	國際勞動節	五月一日	端午節	五月初五	香港特別行政區日	七月一日	中秋節	農曆八月十五	重陽節	九月初九	國慶節	十月一日	澳門特別行政區日	十二月廿日	聖誕節	十二月廿五日	<p>分析： 日常：電話號碼 文化：節日</p>
元旦	一月一日																									
春節	正月初一																									
清明節	農曆清明那天																									
復活節	約在四月初																									
國際勞動節	五月一日																									
端午節	五月初五																									
香港特別行政區日	七月一日																									
中秋節	農曆八月十五																									
重陽節	九月初九																									
國慶節	十月一日																									
澳門特別行政區日	十二月廿日																									
聖誕節	十二月廿五日																									
<p>生活情境提問沉浸</p>	<p>聆聽理解：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新聞聯播節目在哪個節目前播放？ 2. 在美術片《阿凡提》之後，接著播放的節目是甚麼？ 3. 甚麼節目裏介紹澳門？ 4. 20:50播放甚麼？ 	<p>分析： 生活情境的問答與思考</p>																								